

Др Тамара Миленковић Керковић,*
Редовни професор,
Економски факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 351.823.3:502.131.1(497.11)
622(497.11)(094.5.072)
341.231.14:504
349.6

DOI: 10.5281/zenodo.19607217

**СУКОБ КОНЦЕПТА ОДРЖИВОСТИ И ПРАВА НА ЗДРАВУ
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА ТРЕТМАНОМ „КРИТИЧНИХ
МИНЕРАЛА” У ДОМАЋЕМ ЗАКОНУ О РУДАРСТВУ И
ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА**

Аксиоматски концепти тзв. енергетске транзиције и „критичних минерала”, пре свега литијума и бора, носе у себи инхерентан парадокс. Разлог тзв. минералне транзиције и њеног стојера – енергетске трансформације је енергетска безбедност и спречавање климатских промена. Док на једној страни, процес енергетске транзиције и прелазак на „зелену енергију” треба, у складу са елементима концепта одрживости, да донесу чистију и здравију животну средину и обезбеде смањење емисија, на другој страни, примена концепта „критичних сировина” критично угрожава екосистеме, воду и људске заједнице, а у будућности ће довести до глобалних промена, утицаће на биодиверзитет и повећаће неједнакост. У овом раду пружићемо приказ режима којим је у српском позитивном праву екстракције минерала заштићена еколошка компонента владавине права. У раду ће бити пружени примери два доминантна упоредно-правна модела регулативе екстракције „критичних минерала”, традиционални и иновативни модел, уз предлог основних принципа за редефинисање домаћег позитивно-правног режима који јавни интерес поистовећује са интересом инвеститора.

Кључне речи: одрживост, право на заштиту животне средине, рударење и геолошка истраживања, модели регулативе.

* E-mail: tamarakerkovic@gmail.com

Tamara Milenković Kerković, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Economics, University of Niš,
Republic of Serbia

The conflict between the concept of sustainability and the right to a healthy environment: The treatment of 'critical minerals' in the domestic Mining and Geological Exploration Act

The axiomatic concepts of the so-called energy transition and "critical minerals", primarily lithium and bor, carry an inherent paradox. The reason for the so-called mineral transition and its core – energy transformation – is energy security and the prevention of climate change. In accordance with the elements of the sustainability concept, the process of energy transition and the shift to "green energy" should bring a cleaner and healthier environment and ensure emission reductions. On the other hand, the application of the "critical raw materials" concept critically endangers ecosystems, water and human communities. In the future, it will lead to global changes, affect biodiversity and increase inequality. The paper will provide examples of two dominant comparative-law models of 'critical mineral' extraction regulation, the traditional and innovative model, along with a proposal of basic principles for redefining the domestic positive-law regime that equates public interest with investor interest.

Keywords: sustainability, right to environmental protection, mining and geological exploration, regulatory models.